
FACTORES SOCIOEDUCATIVOS E INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LÍNEA. CASO UNIR-MÉXICO

Línea temática: Factores asociados. Tipos y perfiles de abandono.

Elias Said-Hung, PhD.

Universidad Internacional de la Rioja

elias.said@unir.net

Resumen. Desde 2014 la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) en México ha venido actuando como un agente más en el sistema de educación superior en dicho país. Durante estos 3 años la institución ha intentado impulsar un nuevo modelo de universidad, donde las clases online, las tutorías personales, el acceso a recursos de aprendizaje y la evaluación continua son los pilares del modelo pedagógico aplicado a lo largo de las diferentes materias vinculadas a las 5 licenciaturas y 5 programas de maestría ofrecidos a sus más de 1.000 estudiantes radicados en México, sin contar los más de 32.000 estudiantes a nivel mundial. El modelo educativo en línea de la UNIR, se adapta al tiempo y necesidades de sus estudiantes (Torres, Ortiz & Barcia, 2017), así como a las posibilidades que brindan los recursos tecnológicos actuales, para la enseñanza a distancia de un elevado número de estudiantes (Nayar & Kumar, 2015). Pese a los esfuerzos institucionales, orientados a garantizar la formación óptima y de calidad de la enseñanza impartida, la UNIR México no ha estado exenta de las tasas de deserción a nivel universitario, presentes en las últimas décadas en dicho país y América Latina, donde 38%, aproximadamente, de los estudiantes que ingresan a la educación superior logran finalizar sus estudios (Gracia, 2015). Bajo este escenario, resulta importante determinar, no solo, el perfil general que tienen los estudiantes de la UNIR México, sino también identificar los factores socioeducativos e institucionales que inciden en la permanencia de estos, a lo largo de los diferentes programas académicos en los que se encuentran matriculados. Ello, con el fin de poder generar un marco de acción institucional que ayude a aumentar la tasa de permanencia de los estudiantes vinculados a dicha institución en México. Para ello, el trabajo aquí presentado lo que mostrará es la propuesta de investigación, de corte cual-cuantitativo, a iniciarse a finales de 2017, al interior de la UNIR. Un proyecto que tomará como población de estudio a los estudiantes matriculados como los que tuvieron que abandonar su formación, pero que también tomará como referente las percepciones que han tenido los actores académicos y administrativos, a cargo del acompañamiento y formación de estos.

Descriptorios o Palabras Clave: Permanencia, Abandono, Educación Superior, Educación en Línea, UNIR, México.

1. Introducción

Como bien apunta Medrano y De Paz (2010), la educación en la sociedad del conocimiento debe estar orientada al desarrollo de competencias, que deben contar los estudiantes de los diferentes niveles del sistema educativo, al momento de poder afrontar los retos laborales y ciudadanos actuales. Algo que debe iniciarse desde las etapas más tempranas de formación.

En medio del escenario actual, marcado por lo expuesto en el párrafo anterior, sigue estando muy presente el problema que constituyen las altas tasas de deserción a nivel universitario, en las últimas décadas en Latinoamérica (Villafaña, Beltrán & Pérez, 2014; Unesco, 2013). Un fenómeno que debe ser entendido como el abandono prematuro que tiene un estudiante antes de alcanzar el tiempo requerido para la obtención de un título o grado (Himmel, 2005). Pese a la ausencia de series temporales sobre el número de alumnos en educación superior, por cada 100.000 habitantes, a nivel regional, la tasa bruta de estudiantes matriculados se estima en el 51%; 1 de cada 10 alumnos de 25 a 29 años de edad han logrado completar, en el período de 5 años, los estudios superiores y la tasa de deserción se encuentra por encima del 30% en muchos países de la región (Unesco, 2013). Un escenario en el que México no dista de compartir. Entidades y autores como la Escalante (2005), Rojas y Gonzáles (2008), Singell y Waddell (2010), la CEPAL (2011), Wolniak et al. (2012), Chen (2012), Donhardt (2013), Villafaña, Beltrán y Pérez (2014), Choi (2017) han dado cuenta de un conjunto de factores que han incidido en dicho fenómenos en algunos países de la región, a partir de la realización de estudios de casos: factores vocacionales, socioeconómicos y rendimiento académicos; siendo los primeros años de formación el período donde se observa una mayor latencia de este fenómeno. Bajo este contexto, la capacidad que tiene la región, en nuestro caso México, para afrontar los desafíos y oportunidades de la sociedad del conocimiento, los avances de la tecnología de la información y las comunicaciones y la globalización, sigue estando marcado por la búsqueda de acciones que ayuden a reducir las brechas aún existente, no solo, en materia de acceso, equidad y calidad educativa; sino también en materia de permanencia (Gunawardena, 2014). Sobre todo teniendo en cuenta el auge que están teniendo los modelos de educación en línea, bajo un contexto marcado hasta ahora por la alta influencia de los modelos formativos presenciales y el posible impacto que ello puede estar contribuyendo en torno al tema propuesto.

El estudio de la permanencia y abandono de los estudiantes, a nivel de la educación superior, ha sido abordado en las últimas cuatro décadas, tanto desde el modelo tradicional de enseñanza como a nivel online (Tinto, 2006; Facundo, 2009; Meewisse, Severiens & Bom, 2010; Wolniak, Mayhew & Engberg, 2012; Montalvo, 2012; Donhardt, 2013; Soto et al., 2015; Xu, 2017). En especial, el rol que cumplen las instituciones educativas en torno a ambos conceptos intrínsecamente relacionados (Braxton, Sullivan & Johnson, 1997; Tinto, 2006). Sobre todo, al momento de garantizar la integración socioeducativa de sus estudiantes dentro del campus educativo al que hacen parte (Pascarella & Terenzini, 2005). Una integración que viene dada por los estudiantes en contacto directo con tutores y restos de miembros de la facultades donde se encuentran matriculados, pero también por medio de las relaciones formales e informales que surgen entre compañeros de clase y en la participación de estos a las actividades extracurriculares ofertadas institucionalmente, por ejemplo (Xu, 2017). Más allá de los factores socioeconómicos o externos al sistema educativo, que inciden negativamente en la permanencia y aumento de la tasa de abandono de los estudiantes, es importante resaltar y reafirmar la posición expuesta por autores como Harper y Quade (2013), a la hora de destacar el papel que cumplen las condiciones instituciones alrededor del tema abordado en este trabajo, ya que resultaría inapropiado asignarle responsabilidad única a los estudiantes, sino que es preciso dejar en claro la influencia que tienen los diferentes actores institucionales (académicos y administrativos) para el éxito del proceso de integración y rendimiento académico de estos. Autores como Ehrenberg y Zhang (2005) o Umbach y Wawrzynski (2005) han señalado que una de las mejores estrategias para garantizar la permanencia de los estudiantes es la capacidad que

tienen las instituciones, al momento de garantizar la calidad de la enseñanza brindada a estos, así como la promoción de estrategias de comunicación, orientadas a garantizar el contacto más personal y directos con los diferentes actores administrativos y académicos vinculados con su formación y experiencia académica.

Lo planteado hasta ahora, no solo ha sido objeto de debate al interior de los modelos de educación superior tradicionales (presenciales o semipresenciales), sino también a nivel de la educación en línea. Sobre todo cuando estudios realizados por autores como Carr (2000) o Frydenberg (2007) han apuntado que la tasa de abandono en ambientes virtuales de aprendizajes es mayor que los presenciales. Algo que deberá ser cada vez más puesto en atención, debido al crecimiento exponencial que, anualmente, tiene este tipo de modelo formativo, al interior de los diferentes sistemas educativos dispuestos en cada país (Allen y Seaman, 2010).

Autores como Angelino et al. (2007) han remarcado la necesidad de llevar a cabo estrategias orientadas a aumentar la tasa de permanencia de los estudiantes a nivel de la educación superior. Algunas de estas estrategias están encaminadas a reducir las probabilidades de abandono de dichos estudiantes, a través de mecanismos de aseguramiento de la participación de estos en comunidades de aprendizaje, el acceso a información sobre los servicios estudiantiles brindados por las propias instituciones, así como la promoción de ambientes administrativos y académicos, centrados en el alumno. Pese a las estrategias planteadas por Angelino et al. (2007), autores como Leeds et al. (2013), han mostrado que el impacto de estas no resultan estadísticamente significativas, a la hora de garantizar una disminución de las tasas de abandono de los estudiantes. Algo que, tal como reitera Cochran et al. (2014), no ha sido abordado en profundidad hasta ahora, bajo entornos educativos en línea como los promovidos por la UNIR de México. Por lo que el abordaje del estudio a ser desarrollado al interior de dicha institución, pudiese dar información relevante que ayude a confirmar o no las hipótesis planteadas por autores como los indicados en este párrafo. Lo que posibilitaría el desarrollo de estrategias de intervención dirigida a los estudiantes de dicha universidad y, por tanto, el aumento de los porcentajes de permanencias de estos. Ello, desde la identificación de los factores de riesgo que pueden estar incidiendo en lo aquí señalado.

2. La Universidad Internacional de la Rioja

La Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) fue fundada en 2009 en España y a lo largo de sus 8 años de actividad educativa, cuenta en la actualidad con 17 licenciaturas en línea, 3 cursos de adaptación, 47 másteres universitarios y 44 títulos propios. En total, la universidad cuenta con más de 32.000 estudiantes, de los cuáles el 21% de estos se encuentran repartidos en 79 países de mundo (Fig. 1).

Fuente: Portal internacional de la UNIR. <http://www.unir.net/internacional/alumnos-mundo/>

Fig. 1. Alumnos de la UNIR en el mundo (2015-2016)

El perfil general de los alumnos de la UNIR (2017), se caracteriza por ser mayoritariamente mujer (61% del total) de 33 años (en el caso de quienes cursan licenciaturas), 34 años (en el caso de quienes cursan postgrado) y 36 años (en el caso de quienes cursan títulos propios), respectivamente. La distribución general de los estudiantes vinculados a dicha institución es mayoritariamente a nivel de postgrado (55%), seguido de quienes están cursando licenciaturas (28%) y títulos propios (17%).

De acuerdo con dispuestos institucionalmente (UNIR, 2017), a nivel de rendimiento académico (relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número total de créditos matriculados en el programa) se ubica en el 82% (licenciaturas) y 87% (estudios de postgrado), datos de empleabilidad (83% de los estudiantes lograron conseguir empleo al finalizar sus estudios, mientras que el 72% de estos mejoraron profesionalmente) e índice de satisfacción de los alumnos matriculados (4,11 puntos sobre 5 puntos) nos permiten ver una universidad que, pese a su juventud muestra solidez y un horizonte cuya misión (la formación integral de los estudiantes en las competencias que demanda la sociedad actual), presenta una constante necesidad de búsqueda de mecanismos que la garanticen. Ello, desde la generación de escenarios que posibiliten el acceso a una educación de calidad, en línea y centrada individualmente para cualquier persona que desee recibir formación a nivel de educación superior, pero también: eliminando barreras de espaciales, temporales, culturales y sociales existentes; implementando los recursos docentes, para una enseñanza de alto nivel, bajo la mediación de las tecnologías de información y el conocimiento (TIC) emergentes; así como aumentando su plantilla de docentes e investigadores, con el fin de favorecer la capacidad institucional de atender la demanda de estudiantes que ha vivido la institución los últimos años.

A nivel de proyección internacional, la UNIR España ha estado impulsada por su carácter global. Muestra de ello es que, en los últimos años, ha abierto tres sedes en América Latina, siendo la UNIR México una de las principales, al abrirse oficialmente en 2014, una vez obtenido la aprobación, en 2013, de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de dicho país para actuar como universidad mexicana de carácter privado, pero manteniendo la misión y visión que en 2009 se tuvo cuando surgió en España dicha institución.

La UNIR México (2017) cuenta con una oferta académica integrada por 5 licenciaturas (Administración de Empresas, Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación, Derecho y Pedagogía) y 5 programas de maestrías (Dirección y Administración de Empresas, Seguridad Informática, Dirección e Ingeniería de Sitios Web, Dirección y Gestión de Centros Educativos y Psicopedagogía), validados por la SEP en dicho país y con una población matriculada de más de 1.000 alumnos. Además dicha institución brinda la posibilidad de cursar títulos de postgrado reconocidos en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), a través de la UNIR en España.

3. El modelo pedagógico de la Universidad Internacional de la Rioja

El modelo pedagógico de la UNIR se basa en 4 pilares:

1. Clases online en directo, las cuales pueden ser vistas de forma diferida. Estas clases están orientadas a permitir a los alumnos a tener la posibilidad de tener contacto (interacción) con el profesor a cargo de las diferentes materias vinculadas al plan formativo matriculadas; así como obtener la posibilidad de exponer dudas en tiempo real. Estas clases, no solo están orientadas al abordaje de temas vinculados con las diferentes materias a cargo de los estudiantes, sino también a la aclaración de dudas y al desarrollo de clases extraordinarias orientadas a complementar la formación de los alumnos.
2. Tutor personal, encargado del apoyo y acompañamiento de los estudiantes, a través de: la resolución de dudas sobre gestiones académicas, la ayuda a la planificación del tiempo requerido para el desarrollo de la actividad educativa a cargo de estos y el acceso a recursos didácticos dispuestos en la plataforma.
3. Recursos de aprendizaje, dispuesto para que los alumnos puedan preparar las diferentes asignaturas a cargo de estos, desde el desarrollo de un aprendizaje ágil y eficaz.
4. Sistema de evaluación continua, orientada a medir el aprendizaje progresivo y constante, a través del desarrollo de trabajos, asistencia a eventos, lecturas que ayuden a complementar la formación recibida por los estudiantes, así como el desarrollo de un examen final (dependiendo de la nota obtenida en la evaluación continua, los alumnos podrán o no acceder a este examen) que mide el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje de cada asignatura.

Los 4 pilares de los que se fundamenta el modelo pedagógico de la UNIR, se desarrolla en su totalidad bajo la mediación de las TIC, a través del campus virtual dispuesto por esta institución para el desarrollo de la experiencia académica de sus estudiantes.

4. Propuesta de investigación para el delineo de estrategias institucionales orientadas al aumento de la permanencia de los estudiantes de la UNIR

La investigación que dará comienzo en 2017, no solo busca ahondar en el debate de la búsqueda de estrategias que contribuyan al aumento de la tasa de permanencia, al interior del escenario de la educación superior en América Latina y en México, en particular; sino en contextos formativos en línea, cuya tasa de abandono (Carr, 2000; Frydenberg, 2007) y creciente exponencial, amerita una especial atención en torno al tema propuesto. Ello, desde la identificación de factores socioeducativos e institucionales asociados a la permanencia de los estudiantes vinculados a instituciones de educación universitaria en línea, tomando como caso de estudio a la UNIR México.

Para el abordaje de lo señalado hasta ahora, el estudio aplicado será de tipo cuali-cuantitativo, tomando como referentes los trabajos aplicados por Chen (2012) y Cochran et al. (2014), donde la población de estudio serán los estudiantes, matriculados o que han abandonado sus estudios, de la

UNIR México desde su apertura (2014) hasta el segundo semestre de 2017; y lo que se buscará probar en este trabajo son las siguientes hipótesis:

- **Hipótesis 1:** La tasa de permanencia en instituciones de educación con modelos educativos 100% en línea dependerá de factores vocacionales, socioeconómicos y rendimiento académicos de sus estudiantes matriculados.
- **Hipótesis 2:** Las estrategias institucionales aplicadas por la UNIR México para la fidelización de sus estudiantes, no han incidido significativamente en la tasa de permanencia de estos.

En vista de las posibilidades institucionales que se contarán para la aplicación de esta investigación, al momento de contar con la posibilidad de contactar con cada uno de estos estudiantes, esta población será tomada como muestra. Ello, sin dejar de lado que el principal criterio que será tenido en cuenta para la participación de estos alumnos en el estudio será la participación voluntaria de estos, expuesta a través del consentimiento informado suscrito por cada uno de los participantes de este estudio. El principal medio de recolección de los datos se aplicará una encuesta que tomará como base el instrumento aplicado por el *National Survey of Student Engagement* (2016) de los Estados Unidos, el cual, además de recabar información relacionadas con variables sociodemográfica y de antecedentes educativos de los estudiantes, mide el nivel de participación de estos en actividades educativas, así como la percepción que tienen en torno a: los requisitos dispuestos institucionalmente, el nivel de exigencia académica, el ambiente universitario, la estimación de crecimiento educativo y personal recibido por cada estudiante. Este instrumento será complementado con entrevistas a profundidad a los miembros de la población de estudio. Algo que permitirán tener una visión adicional (cualitativa) de las valoraciones que tienen los estudiantes del conjunto de variables analizadas a través de la encuesta puesta en marcha. Además se recabarán información a partir de:

- Análisis de documentos institucionales relacionados con los estudiantes de la UNIR México que sirvan para tener una acercamiento de variables como, por ejemplo, el número de encuentros hechos por tutores con los estudiantes, porcentaje de asistencia a clases presenciales en línea hecho por los estudiantes, tipos de ayudas financieras brindadas institucionalmente, en otros aspectos, tipo de financiamientos brindados institucionalmente, número y tipo de encuentros académicos en los que los alumnos han participado para complementar su formación, entre otros.
- Entrevistas a profundidad realizada a profesores tutores, profesores encargados de las diferentes asignaturas vinculadas a las licenciaturas y maestrías ofertadas por la UNIR México; así como del personal administrativo encargado de la atención de los potenciales alumnos y en la prestación de ayudas económicas para el cumplimiento de los propósitos formativos de estos. Ello con el fin de tener una aproximación la percepción de los estudiantes vinculados a la UNIR México, por parte de los actores vinculados al proceso educativo y administrativo requerido para el ejercicio formativo e integración de dichos estudiantes (e.g. valoración en torno a las ayudas financieras brindadas institucionalmente, integración universitaria de los estudiantes, aspiraciones y metas, entre otras). La participación de los actores institucionales antes mencionados, se hará desde una muestra intencional no probabilística.

Con la aplicación de los diferentes instrumentos de medición tenidos en cuenta, el estudio garantizará una triangulación metodológica y de datos, que servirán de base sólida para confirmar o no las hipótesis planteadas, lo que contribuiría al debate alrededor del tema central propuesto, desde la perspectiva de las instituciones de educación superior basados en un modelo de educación en línea. Además ayudaría a tener un perfil más claro y detallado del tipo de estudiante que cuenta actualmente la UNIR México y en el mejoramiento de estrategias que contribuyan a la mejora de las

tasas de permanencias de sus estudiantes; sentando las bases para un futuro seguimiento institucional de estas, desde el modelo factorial generado a partir de este trabajo.

5. Algunas reflexiones a modo de discusión final

Como se ha expuesto en este trabajo, la mejora de las tasas de permanencia de los estudiantes resulta un proceso clave en el mejoramiento del sistema educativo superior en América Latina. Sobre todo, si tenemos en consideración los indicadores expuestos por entidades e investigadores como Unesco (2013), Villafaña, Beltrán y Pérez (2014) o Gracia (2015). México no es un país ajeno al debate existente desde hace décadas, sobre todo si tenemos en consideración que también hace parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) y las tasas de permanencia se ubican en el 38%, aproximadamente y a la cola de los países miembros de esta entidad (Gracia, 2015). Tampoco es ajeno al debate una institución como la UNIR México. Pese a la juventud institucional que goza esta entidad dentro del sistema educativo superior mexicano, la UNIR comparte, no solo, la realidad del sector educativo regional, sino el interés por avanzar en la identificación de factores que ayuden al diseño de estrategias orientadas a aumentar la tasa de permanencia de sus estudiantes y que en verdad puedan impactar significativamente en ello (Leeds et al., 2013). Un propósito que, no solo, debe tener en consideración los avances investigativos alrededor del tema propuesto y las características socioeducativas de los estudiantes matriculados en las diferentes licenciaturas y maestrías ofrecidos en México, sino las particularidades institucionales y pedagógicas promovidas desde la UNIR en dicho país y la enseñanza 100% en línea en ella.

Agradecimientos

El desarrollo de esta propuesta contó con el apoyo institucional de la Universidad Internacional de la Rioja, así como del trabajo del grupo de investigación a cargo del proyecto de investigación "Calidad de la Permanencia en la Educación Superior", que será desarrollado internamente para los fines aquí abordados, bajo la dirección del investigador principal Dr. D. José María Ariso Salgado.

Referencias

- Allen, I., & Seaman, J. (2010). *Staying the course: Online education in the United States*. Needham, MA: Sloan Consortium.
- Angelino, L., Williams, F., & Natvig, D. (2007). Strategies to engage online students and reduce attrition rates. *The Journal of Educators Online*, 4(2), 1-14.
- Braxton, J. M., Sullivan, A. S., & Johnson, R. M. (1997). Appraising Tinto's theory of college departure. In J. Smart (Ed.), *Higher education: A handbook for theory and research* (pp. 107-164). New York, NY: Agathon Press.
- Carr, S. (2000). As distance education comes of age, the challenge is keeping the students. *The Chronicle of Higher Education*, 46(23), A39-A41.
- CEPAL (2011). Encuesta Casen. Extraído el 25 de julio de 2017 desde <http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/casen-documentos.php?c=108&m=2&a=2011>
- Cochran, J., Campbell, S., Baker, H., & Leeds, E. (2014). The Role of Students Characteristics in Predicting Retention in Online Courses. *Research High Education*, 55, 27-48.
- Chen, R. (2012). Institutional Characteristics and College Student Dropout Risks: A multilevel Event History Analysis. *Research High Education*, 53, 487-505.
- Choi, Y. (2017). Student Employment and Persistence: Evidence of Effect Heterogeneity of Student Employment on College Dropout. *Research High Education*. Doi: 10.1007/s11162-017-9458-y
- Donhardt, G. L. (2013). The fourth-year experience: Impediments to degree completion. *Innovative Higher Education*, 38, 207-221.
- Ehrenberg, R. G., & Zhang, L. (2005). Do tenured and tenure-track faculty matter? *Journal of Human Resources*, 40, 647-659.
- Faculdo, A. (2009). Análisis sobre la deserción en la educación superior a distancia y virtual: el caso de la UNAD. *Revista de Investigaciones UNAD*, 8(2), 117-149.

- Frydenberg, J. (2007). Persistence in University Continuing Education Online Classes. *International Review of Research in Open and Distance Learning*, 8(3), 1–15.
- Gracia, M. (2015). Deserción universitaria en México. Extraído el 25 de julio de 2017 desde http://www.milenio.com/firmas/maximiliano_gracia_hernandez/Desercion-universitaria-Mexico_18_559324103.html
- Gunawardena, Ch. (2014). Globalization, Culture, and Online Distance Learning. In O. Zawacki-Richter & T. Anderson (Eds.), *Online Distance Education* (pp. 75-107). Canada: Au Press.
- Harper, S. R., & Quaye, S. J. (2013). Beyond sameness, with engagement and outcomes for all. In S. R. Harper & S. J. Quaye (Eds.), *Student engagement in higher education: Theoretical perspective and practical approaches for diverse population* (pp. 1–15). New York, NY: Routledge.
- Himmel, E. (2005). Modelos de análisis de la deserción estudiantil en la educación superior. Extraído el 04 de agosto de 2014 desde <http://www.alfaguia.org/alfaguia/files/1318958524Modelo%20de%20análisis%20de%20la%20desercion%20estudiantil%20n%20la%20educacion%20superior.pdf>
- Leeds, E., Campbell, S., Baker, H., Ali, R., & Crisp, J. (2013). The impact of student retention strategies: An empirical study. *International Journal of Management in Education*, 7(1/2), 22–43.
- Medrano, C., & De Paz, A. (2010). Investigar sobre el derecho, el deseo y la obligación de aprender en la sociedad del conocimiento. *Revista de Educación*, número extraordinario, 17-30.
- Meeuwisse, M., Severiens, S. E., & Born, M. P. (2010). Learning environment, interaction, sense of belonging and study success in ethnically diverse student groups. *Research in Higher Education*, 51, 528–545.
- Montalvo, D. (2012). La retención y la deserción en línea: fenómeno de un modelo educativo virtual. Extraído el 03 de octubre desde <http://go.galegroup.com/ps/anonymouse?id=GALE%7CA343532778&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=fulltext&issn=&p=AONE&sw=w&authCount=1&isAnonymousEntry=true>
- National Survey of Student Engagement (2016). Survey instrument. Extraído el 03 de Agosto de 2017 desde http://nsse.indiana.edu/html/survey_instruments.cfm?siFlag=yes&sy=2016
- Nayar, K. B., & Kumar, V. (2015). Benefits of Cloud Computing in Education During Disaster. In *Proceedings of the International Conference on Transformations in Engineering Education* (pp. 191-201). India: Springer.
- Pascarella, E. T., & Terenzini, P. T. (2005). *How college affects students: A third decade of research*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Rojas, J. (2009): "El abandono de los estudios: deserción y decepción de la juventud", *Revista académica Hologramática* 10(4), pp. 75-94.
- Singell, L., & Waddell, G. (2010). Modeling retention at a large public university: Can at-risk students be identified early enough to treat? *Research in Higher Education*, 51, 546–572.
- Soto, A. et al. (2015). Factores de deserción de cursos virtuales para la formación docente en Costa Rica. Extraído el 03 de Octubre desde <https://goo.gl/mz18h3>
- Tinto, V. (2006). Research and practice of student retention: What next? *Journal of College Student Retention*, 8(1), 1–20.
- Torres, L., Ortiz, P., & Barcia, D. (2017). Assessment of online learning at the Andalusian virtual campus. The case of Pablo Olavide University subjects. *InterCambios*, 4(1), 49-56.
- Umbach, P., & Wawrzynski, M. (2005). Faculty do matter: The role of college faculty in student learning and engagement. *Research in Higher Education*, 46, 153–184.
- Unesco (2013). *Situación Educativa de América Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad para todos al 2015*. Chile: Autor.
- UNIR (2007). Portal institucional de la Universidad Internacional de la Rioja. Extraído el 04 de agosto de 2017 desde <http://www.unir.net/>
- Villafaña, L., Beltrán, A., & Pérez, M. (2014). Deserción escolar en universitarios del centro universitario UAEM Temascaltepec, México: estudio de caso de la licenciatura de Psicología. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 7, 91-104.
- Wolniak, G. C., Mayhew, M. J., & Engberg, M. E. (2012). Learning's weak link to persistence. *The Journal of Higher Education*, 83, 795–823.
- Xu, Y. (2017). Localizing College Retention Efforts: The Distance between Theoretical Orientation and Institution-Specific Needs. *Innovation High Education*, 42, 49-63.